

INGLIZ TILINI O‘QITISHDA O‘YIN FAOLIYATIGA ASOSLANGAN YONDASHUV

Davronboyeva Durдона Toshtemir qizi, Abdullayeva Zarina Shuhrat qizi*

Toshkent Ijtimoiy Innovatsia Universiteti 4 kurs talabasi

Gmail: durdonadavronboyeva06@gmail.com

*O‘qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15775245>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ingliz tilini o‘qitishda o‘yin metodlarining o‘rni va ahamiyati haqida fikr yuritiladi. Shu bilan birga bir qancha o‘yin metodlari haqida malumot beriladi. O‘yin faoliyatiga asoslangan darslarni, ananaviy darslarga qiyoslagan holatda foydali maslahatlar berib o‘tiladi. O‘yin faoliyati nafaqat baxtga asoslangan muhitni yaratibgina qolmay, balki yahshi natijartarga erishish uchun ham muhim omillardan biriga aylanib ulgurdi. O‘yin metodlarisiz rivojlanish asrida voyaga yetayotgan yoshlarni fanga qiziqtirish va yahshi natijalar olish imkonsiz.

KALIT SO‘ZLAR

ingliz tili, metodika, reading, listening, speaking, writing, interfaol o‘yinlar, interaktiv metodlar, kley ushlash, passiv o‘quvchi, qadam tashlash, vide rolik, o‘qituvchi, o‘quvchi, baxtli muhit, o‘yin qahramoni, musiqa.

ИГРОВОЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ, ОСНОВАННЫЙ НА АКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Давронбоева Дурдона Тоштемировна, Абдуллаева Зарина Шухратовна*

Студент 4 курса Ташкентского

университета социальных инноваций

Gmail: durdonadavronboyeva06@gmail.com

* Учитель

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается роль и значение игровых методов в обучении английскому языку. Также представлена информация о ряде игровых методик. Даны полезные советы на основе сравнения уроков, основанных на игровой деятельности, с традиционными. Игровая деятельность не только создаёт атмосферу радости, но и стала одним из важнейших факторов для достижения хороших результатов. Без игровых методов невозможно заинтересовать молодёжь в науке и добиться высоких результатов в век стремительного развития.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

английский язык, методика, чтение, аудирование, говорение, письмо, интерактивные игры, интерактивные методы, лепка из глины, пассивный ученик, сделать шаг, видеоролик, учитель, ученик, счастливая атмосфера, игровой персонаж, музыка.

AN ACTIVITY-BASED APPROACH TO TEACHING ENGLISH THROUGH GAMES

Davronboyeva Durдона Toshtemir qizi, Abdullayeva Zarina Shuhrat qizi*

4th year student of Tashkent

University of Social Innovation

Gmail: durdonadavronboyeva06@gmail.com

* Teacher

ABSTRACT

This article discusses the role and importance of game-based methods in teaching English. It also provides information about several game-based teaching methods. The article offers useful advice by comparing game-based lessons with traditional ones. Game activities not only create a joyful atmosphere but have also become one of the key factors in achieving good results. Without game methods, it is impossible to spark interest in science and achieve high results among the younger generation growing up in this era of development.

KEYWORDS

english language, methodology, reading, listening, speaking, writing, interactive games, interactive methods, clay modeling, passive learner, taking a step, video clip, teacher, student, happy environment, game character, music.

Bugungi kunda ingliz tilini o'rganish zamon talabiga aylanib ulgurdi. Til o'qitishda zamonaviy texnologiyalar hamda o'yin metodlardan foydalanish yaxshi samara berishini barchamizga ma'lum. Chet tillarini xususan, ingliz tilini o'rgatishning bir nechta samarali usullari mavjud. Jumladan, dars jarayonida ingliz tilidagi video roliklar, dialoglar, kino yoki multfilmlarni ko'rsatish va CD lardan foydalanish dars jarayonini yanada qiziqarli va samarali tashkil qilishga yordam beradi. O'yin metodlari haqida chuqurroq fikrlaydigan bo'lsak. O'yin faoliyati orqali dars jarayonida bahtli muhitni yaratish mumkin. Bunday muhitda talim olayotgan o'quvchilar ananaviy muhitda tahsil olayotgan o'quvchilarga nisbatan yaxshi o'zlashtiradilar. Chunki baxtli muhit samarali talimning muhim omillaridan biridir. Duga Lemov o'zining "O'qituvchi mahorati" nomli kotobida ham amali faoliyatda qo'llash mumkin foydali strategiyalarni keltirib o'tgan. Strategiyalardan biri "Quvonch omili" deb nomlanadi. Muallifning yozishicha sinfdagi quvonchli vaziyat- o'qitishdagi yutiqlarni ko'paytirish uchun o'qituvchi tomonidan qo'llash mumkin bo'lgan eng muhim vositalardan biri hisobladi. Bunday muhitni yaratishda esa o'yin metodlarining o'rni beqiyosdir.

Ingliz tili fanini rivojlantirish uchun mamlakatimizda 1-sinfdan boshlab ushbu fan o'qitilmoqda. 1-4-sinflar uchun o'yin shaklidagi kompyuter matereallardan foydalangan holatda dars o'tilsa o'quvchi uchun dars jarayoni qiziqarli va tushunarli holatda bo'ladi. Inson ma'naviy

kamolotga odatda, eshitish, gapirish, ko'rish va o'qish orqali erishadi. Chet tillarini o'rgatishda ham 4 bosqich: eshitish (listening), gapirish(speaking), o'qish(reading), yozish(writing) mahoratini oshirish kerak bo'ladi. Bu mahoratni oshirishda esa o'yin metodidan foydalanish sezilarli darajada yahshi samara beradi.

Quyi sinf o'quvchilari esa o'yin shaklidagi darslarga juda qiziqishadi va darsda o'yinda qatnashish uchun faol bo'lishga xarakat qilishadi. Shuni aytib o'tish joizki, reja asosida o'tilishi kerak bo'lgan barcha mavzular o'quvchilarga o'rgatiladi, o'yinlar esa bu jarayonni osonlashtiradi va qiziqarliroq qilishga yordam beradi. O'tilgan mavzularni va lug'atdagi so'zlarni turli xil o'yinlar va krossvordlar yordamida mustahkamlash o'quvchilarda darsga nisbatan qiziqish uyg'otadi. O'yin metodlaridan xamma sinflarda foydalanish mumkin. O'yin metodidan foydalanishda fan o'qituvchisi o'zi dars olib boradigan sinfdagi o'quvchilarning yoshi va bilim darajasiga qarab o'yin tanlashi maqsadga muvofiq bo'ladi. O'yin metodidan foydalanish natijasida o'quvchilarning xotirasi mustahkamlanadi, ular chaqqon bo'lishni, zukko bo'lishni, tez fikrlashni, diqqatni jamlashni va jamoa bo'lib ishlashni o'rganishadi. Masalan: Role-play - rolli o'yin bir vaqtning o'zida nutq, o'yin va ta'lim faoliyatini amalga oshiradi. O'quvchilar turli xil rollarni ingliz tilida ijro etadilar. Rolli o'yinning maqsadi o'quvchilarning nutq ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishdir. Rolli o'yinlar shaxslararo munosabatlarga asoslanganligi sababli, u

umumiy o'rta ta'limning milliy o'quv dasturi loyihasida belgilangan talabga to'g'ri keladi, shu bilan birga o'quvchilarda chet tilida o'ylash va gapirishga qiziqish uyg'otadi. Barcha sinflarda ingliz tilini o'rgatishda o'yinlardan foydalanish kerak, lekin o'yin materiallari va topshiriqlari sinfdan sinfga farq qilishini hisobga olish zarur. Barchaga ma'lumki, grammatika bir necha sabablarga ko'ra ingliz tilini o'rganishda juda muhim rol o'ynaydi. Grammatikasiz to'g'ri gapirishni, iboralar va jummalarni tuzishni o'rganish mumkin emas, hatto havas qiladigan so'z boyligingiz bo'lsa ham. Ammo mohiyatiga ko'ra, grammatika faqat qoidalar to'plamidir va ularni o'rganish ko'pchilik uchun unchalik qiziq emas. Bu qiyin jarayonni osonlashtiradigan narsa-bu o'yin metodlaridir. O'qituvchining qo'lida o'quv jarayonini nafaqat oson, balki hayajonli va samaraliroq qiladigan ulkan kuch bor-bu o'yinlar. O'yinlar yordamida hatto eng murakkab va zerikarli grammatika qoidalarini ham o'quvchilarga zavq bilan o'rgatish mumkin. Agar o'yinlarni darsingizning ajralmas qismiga aylantira olsangiz o'quvchilaringiz ingliz tilini o'rganishda muvaffaqiyat qozonishadi.

Endi esa chet tili darslarini qizqarli o'tishda foydalanish uchun bir nechta o'yin metodlarini ko'rib chiqamiz:

1. “Qadam tashlash” metodi (TAKE A STEP): o'qituvchi tomonidan kerakli mo'ljal aytiladi, ya'ni qayerdan qayergacha o'quvchilar har bir topgan so'zlari orqali qadam tashlab yetib borishlari kerakligi o'quvchilarga tushuntiriladi. Ushbu o'yindan istalgan chet tilini o'rgatishda foydalanish mumkin. Bu o'yinda o'quvchilar uyga vazifa sifatida berilgan so'zlarni yod olib kelgan bo'lishlari kerak bo'ladi. Bu usul esa o'qituvchi tomonidan uyga vazifani qiziqarli uslubda so'rash usullaridan biri hisoblanadi. Doskaga 3ta yoki 4ta o'quvchi chiqishi kerak. Uyga vazifaga 10-15ta so'z berilgan bo'lsa, ularni aralashtirib so'raladi. Savollar har bir o'quvchiga alohida yoki bitta beriladi. Bu o'qituvchining xohishiga qarab bo'ladi. Bitta savolga javob bergan o'quvchi bitta qadam tashlaydi topa olmagan o'quvchi esa qadam tashlamaydi va o'yin shu tariqa davom etadi. Har bir topilgan javob uchun bittadan qadam tashlab boriladi. Topa olmagan savollar uchun esa qadam tashlanmaydi. Marraga birinchi yetib borgan o'quvchi g'olib deb topiladi.

2. “Kley ushlab” metodi (GLUE GRIP): bu o'yin o'tirgan holatda o'ynaladi. O'qituvchi tomonidan biror inglizcha qo'shiq qo'yiladi, musiqa 5-10 sekund davom etadi va o'quvchilar o'tirgan holatlarida kleyni bir-birlariga uzatishadi. Musiqa to'xtatiladi. O'sha paytda kley kimning qo'lida qolgan bo'lsa, shu o'quvchi” o'yin

qahramoni” hisoblanadi va bu o'quvchidan inglizcha so'z so'raladi yoki biror-bir shu paytgacha yod olingan she'r yoki musiqani aytib berishi kerak bo'ladi. Aytib bera olmagan o'quvchi o'yindan chetlatiladi. O'yin qolgan o'quvchilar bilan davom ettiriladi. Bu metod guruh bo'lib ishlanishi kerak bo'lgan metodlardan hisoblanadi. O'qituvchi tomonidan barcha o'quvchining e'tiborini jalb qila olish talab qilinadi. Passiv o'quvchilarni ham shu tariqa chet tilini o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini oshirish mumkin.

3. Ranglarni ko'rsat! (SHOW THE COLORS)-ushbu o'yin chet tilini endi o'rganishni boshlayotgan o'quvchilar uchun qiziqarli va samarali o'yin hisoblanadi. Bunda bizga rangli qalamlar kerak bo'ladi. Masalan, qizil qalamni ko'tarib, “RED”, sariq qalamni ko'tarib, “YELLOW” deb aytiladi. Shu tariqa barcha ranglar bolajonlar bilan birgalikda aytib chiqiladi. O'quvchilar o'qituvchining ortidan takrorlashadi. Shunday qilib, bir necha bor, ya'ni esda qoladigan darajda bo'lgunicha 2-3marta ranglar takrorlanadi. Endi deyarli bolajonlar ranglarni esda saqlab qolishgan bo'lishadi, bunda o'qituvchi rangli qalamlarni ko'rsatib, o'quvchilardan so'raydi. Faqat ular javob berishlari kerak bo'ladi, ya'ni o'qituvchining yordamisiz. Topa olishmagan taqdirda o'qituvchining o'zi tomonidan aytiladi. Darsning so'nggida ranglarni yod olish uyga vazifa sifatida beriladi. Keying safar rangli qalamlar bilan ishlash tezlashadi. O'qituvchi tez-tez rangli qalamlarni ko'tarib ko'rsatadi o'quvchilarga o'ylab olish uchun vaqt berilmaydi. Shu tariqa o'quvchilarning esda qolish tezligi va so'z yodlash samaradorligi oshadi.

Kichik yoshdagi bolalarga ko'rgazmali qurollarsiz dars tushuntirish bir muncha qiyin bo'lganligi sababli dars jarayonlarida o'qituvchining qo'lida albatta ko'rgazmali qurol bo'lishi kerak. Pedagog bo'lishni istagan har bir kadr o'z sohasiga sidqidildan yondoshishi kerak. Va albatta kreativ, ya'ni yaratuvchan bo'lishlari kerak. Har safar turli xil didaktik vositalardan, xilma-xil o'yinlardan foydalanishi kerak.

Ushbu metodlardan ham ko'rinib turibdiki an'anaviy darslarga nisbatan zamonaviy interaktiv o'yin metodlardan foydalanilgan darslar ancha qiziqarli va samarali tasirga ega. Yana bir qiziqarli usullardan biri elektron platformalar orqali o'ynaladigan o'yinlardir. Bu o'yinlardan nafaqat sinf honada balki ota onalar bilan kelishgan holatda o'quvchilarning uyida ham tashkil qilish mumkin. Bunday o'yinlar o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini samarali o'tqazishga yordam beradi va ularda tilga bo'lgan qiziqishni yanada rivojlantiradi.

Xulosa qilib shuni aytmoqchimanki, har qanday o'quvchi bilan ishlashda uning ruhiyatini

hisobga olgan holatda darsga o'ziga xos uslubda yondoshish va bir xillikdan qochish kerak. Hozirgi yosh avlod texnika eng rivojlangan davrda voyaga yetib kelmoqda. Shuning uchun har bir pedagog kreativ ruhda darsni tashkillahstirishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Sinfdan bellashuv ruhini yarata olish kerak. Raqobat bor joyda yuksalish bo'ladi. Har bir pedagog o'z ustida tinimsiz ishlashi, o'z sohasida yangiliklar yaratishga intilishi kerak. Bugungi globallashuv zamonida chet tillarini o'qitishda interaktiv o'yinlardan foydalanish zamonaviy ta'lim yondashuvining ajralmas qismidir. Ular o'quvchilarning qiziqishini oshiradi, amaliy ko'nikmalarni rivojlantiradi va ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantiradi. O'qituvchilar interaktiv o'yinlarni o'z darslariga kiritish orqali o'quvchilarning o'rganish jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilishlari mumkin. Shunday qilib, interaktiv o'yinlar chet tillarini o'qitishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bekmurodova U. B. "Ingliz tilini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish", Toshkent, 2022-yil
2. Yoqubov I. "Ingliz tili o'qitish metodikasi", (o'quv qo'llanma). Toshkent, Sharq nashriyoti. 2003
3. Kolesnikova O.A. Chet tillarini o'rgatishda rolli o'yinlar. 4. Ravinskaya V. O'yinlar ta'lim vositasi sifatida. - Maktabda chet tillari, №1, 2005 yil
4. Stronin M.F. Ingliz tili darsida o'quv o'yinlar. - M.; Ma'rifat, 2004 yil
5. J. C. Richards and S.R.Rodgers., "Approaches and Methods in Language Teaching". Cambridge: Cambridge University Press. 2014
6. Jalolov J.J. Chet tili o'qitish metodikasi. T.:2012
7. N. Q. Xatamova, M.N.Mirzayeva. "Ingliz tili darslarida qo'llaniladigan interfaol usullar" (uslubiy qo'llanma).
8. Duga Lemov "O'qituvchi mahorati" 2015